

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर संलग्नित महाविद्यालयीन

ग्रंथालयामध्ये सामाजिक माध्यमांचा उपयोग : एक सर्वेक्षण

प्रा. संजय महादेव देवकर¹, डॉ. उद्धव रामराव आघाव²

¹ग्रंथपाल, सौ सुवर्णलता गांधी महाविद्यालय, वैराग.

²ग्रंथपाल, प्राध्यापक श्रेणी, श्री संत जनाबाई शिक्षण संस्थेचे क. वा व वि

महाविद्यालय, गंगाखेड. जि. परभणी.

Corresponding Author- प्रा. संजय महादेव देवकर

E-Mail :- sanjaydeokar10@gmail.com

E-Mail :- druddhav2012@gmail.com

सारांश :-

या शोधनिबंधामध्ये पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर संलग्नित महाविद्यालयीन ग्रंथालयामध्ये ग्रंथालय सेवा देणेसाठी ग्रंथपाल कोणत्या सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करतात या संबंधित अभ्यास केलेला आहे. यासाठी वर्णनात्मक पध्दतीने माहिती संकलनासाठी गुगल फॉर्म व्दारे निवडक ५० ग्रंथपालांना प्रश्नावली पाठविण्यात आली होती यापैकी ३६ ग्रंथपालांचा प्रतिसाद मिळाला. या प्रश्नावलीच्या निष्कर्षातून असे दिसून आले कि, सर्वच ग्रंथपालांना सामाजिक माध्यमांची जाणिव असून, ग्रंथालयासंबंधित आणि उपयोजकासाठी हवी असलेली माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यामध्ये व्हाट्सअॅप, फेसबुक, युट्युब, मायस्पेस, पिंटरेस्ट, स्लाईड शेअर आणि लायब्ररी थिंग यासारख्या सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करीत आहेत. तसेच सायबर सुरक्षा, गोपनीयतेचा अभाव आणि तंत्रज्ञानाचा अभाव यासारख्या अडथळांचा समावेश, अशा सर्वच बाबींचे मुल्यमापन या संशोधनामध्ये केलेले आहे.

शब्दशोध :- सामाजिक माध्यमे, ग्रंथपाल, महाविद्यालयीन ग्रंथालय, ग्रंथालय सेवा, व्हाट्सअॅप, फेसबुक, युट्युब ईत्यादी.

प्रस्तावना :-

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये संगणक व इंटरनेटच्या प्रगतीमुळे आपल्या जीवनात आमूलाग्र क्रांतीकारी बदल घडविले आहेत या क्रांतीकारी परिवर्तनातून ज्ञान, माहिती तंत्रज्ञान, परस्पर संवाद, विज्ञान, संशोधन यांसारख्या अनेक क्षेत्रातील नविन क्षितिजांना अंकित करणे शक्य झाले आहे. संगणक आणि भ्रमणध्वनी यांच्या माध्यमातून इंटरनेट सेवांच्या सहायाने सर्वसामान्य वाचकापर्यंत संवाद साधणे आणि माहिती पोहचविणे सहज शक्य झाले आहे. शिक्षण क्षेत्राबरोबरच अनेक ग्रंथालयाच्या

कामकाजातही संगणकामुळे अमुलाग्र बदल होत आहेत. सर्वच क्षेत्रामध्ये सोशल नेटवर्किंग वेबसाईट्स म्हणजेच सामाजिक माध्यमांचे जाळे असणारी विविध संकेतस्थळ आवश्यकतेनुसार निर्माण होत आहेत. सामाजिक माध्यमे हे एक संगणक पध्दतीवर आधारित तंत्रज्ञान आहे. यातून सर्वसामान्यांना आपले सामाजिक संबंध प्रस्थापित करण तसेच संदेश, चलचित्र पाठविणे शक्य झाले आहे. शैक्षणिक ग्रंथालयामध्येही माहितीच्या देवाण घेवाणीसाठी सामाजिक माध्यमांचा वापर अपरिहार्य बनला आहे. सामाजिक माध्यमांच्या आधारे ग्रंथालय विविध

प्रकारच्या माहिती सेवा प्रसारणसाठी आणि विपणनासाठी सामाजिक माध्यमांचा वापर करीत आहेत. याचाच आधार घेऊन प्रस्तुत संशोधनामध्ये, पुण्यक्षोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर संलग्नित महाविद्यालयीन ग्रंथालयामध्ये ग्रंथपाल सामाजिक माध्यमांचा उपयोग कशा पध्दतीने करतात, कोणकोणती सामाजिक माध्यमे वापरतात याचा शोध घेणे या उद्देशाने प्रस्तुत सशोधन हाती घेतले आहे.

सामाजिक माध्यमांची व्याख्या :-

सामाजिक माध्यमांची व्याख्या करताना प्रत्येकजण आपापल्या पध्दतीने मांडण्याचा प्रयत्न करत असतो. गुगलच्या मते, सामाजिक माध्यमे म्हणजे वेबसाईट किंवा ॲप ज्या वापरकर्त्यांना आशय तयार करण्यास आणि सामाईक करण्यास किंवा सामाजिक माध्यमांमध्ये भाग घेण्यास सक्षम करतात, त्यांना सामाजिक माध्यमे असे म्हटले जाते. या सामाजिक माध्यमांद्वारे प्रत्येक व्यक्तिला आपली मते मांडणाऱ्या, लिहिण्याऱ्या व ईतराशी आदान प्रदान करण्याचा अधिकार आहे.

"Social media are interactive technologies that facilitate; the creation, sharing and aggregation of content, ideas, interests, and other forms of expression through virtual communities and networks. Social media refers to new forms of media that involve interactive participation. While challenges to the definition of *social media* arise due to the variety of stand-alone and built-in social media services currently available, there are some common features:

1. Social media apps are online platforms that enable users to create

and share content and participate in social networking.

2. User-generated content such as text posts or comments, digital photos or videos, and data generated through all online interactions is the lifeblood of social media.
3. Users create service-specific profiles for the website or app that are designed and maintained by the social media organization.
4. Social media helps the development of online social networks by connecting a user's profile with those of other individuals or groups. https://en.wikipedia.org/wiki/Social_media 17-03-204."

Deniel Nations (2019) "Social media is a phrases that we throw around a lot these days, often to describe what we post on sites and apps like Facebook, twitter(X), Instagram, Snapchat and others, So you can infer that social media are web-based sites that allow people to interest with each other."

संबंधित साहित्याचा संशोधन पूर्व आढावा :-

Bhatera and Kantaria (2019) यांनी त्यांच्या संशोधनामध्ये सामाजिक माध्यमांची जागरूकता आणि वापराच्या पातळीचे मूल्यांकन केलेले आहे. गुजरातच्या GIU संलग्न महाविद्यालयीन ग्रंथालयाच्या ग्रंथपालांच्या सामाजिक माध्यमांच्या वापरातील जाणिवे यांचा अभ्यास केलेला आहे. या अभ्यासामध्ये सर्वेक्षण पध्दतीचा अवलंब करण्यात आला आहे आणि

यादृच्छिकपणे निवडलेल्या ५५ ग्रंथालय व्यावसायिकावर एक स्वयंनिर्मित प्रश्नावली पाठविण्यात आली या अभ्यासाच्या निष्कर्षावरून असे दिसून येते कि, बहुसंख्य ग्रंथालय व्यावसायिकांना ग्रंथालयामध्ये सामाजिक माध्यमांच्या वापराचे ज्ञान आहे. परंतु ग्रंथालयामध्ये सामाजिक माध्यमांचा वापर कमी प्रमाणात होत आहे.

Patel (2019) यांनी त्यांच्या संशोधनामध्ये सामाजिक माध्यमांच्या सहाय्याने सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ग्रंथालयाचे आधुनिकीकरण आणि माहिती सेवा प्रदान करण्यासाठी सामाजिक माध्यमांचा कसा उपयोग करून घेता येईल याचा अभ्यास केलेला आहे. या शोधनिबंधामध्ये आधुनिक दर्जाच्या ग्रंथालयामध्ये आपल्या वापरकर्त्यांना प्रगत सेवा देण्यासाठी फेसबुक, व्हाट्सअप आणि लिंकडइन सारख्या सामाजिक माध्यमांचा वापर करत आहेत. बहुतेक ग्रंथालय त्यांची ग्रंथालय उत्पादने, सेवा कार्यक्रम, जाहिराती, संशोधन हेतु साध्य करण्यासाठी सामाजिक माध्यमांचा सुलभपणे वापर करीत आहेत.

लॉन्डे आणि बिलावर (2019): यांनी त्यांच्या शोधनिबंधामध्ये विविध सामाजिक माध्यमांचा उहापोह केलेला आहे. यामध्ये Academicedu, Altmetric, Blogger, Classroom, Citeulike, Crossref, DRYAD, Elements, Facebook, Flickr, Foursquare, Friendster, Flagshare, Google classroom, Google Patent, Google Scholar, Hike Messenger, Instagram, Kik, LINE, LinkedIn, LiveJournal, Meetme, Mouthshut.com, Mendeley, MySpace, Nextdoor, Orkut, Penprofile, PLUMX,QQ, Reddit, Research Gate, Research Blogging,

Share chat, Sky rock, Skype, Snapchat, Snap fish, Science Seeker, Slide share, Telegram Messenger, Tik Tok, Trell, Tumblr, Twitter, Viber, Video, Wayn, We Chat, WhatsApp, Wiki Answers, Wikipedia, Xing, Yahoo answers, YouTube, Zotero आणि इतर महत्वपूर्ण सामाजिक माध्यमे.

संशोधनाची उद्दिष्टे: संबंधित संशोधन उद्दिष्टे खालील प्रमाणे आहेत.

1. ग्रंथपाल कोणती महत्वपूर्ण सामाजिक माध्यमे वापरत आहेत याचा अभ्यास करणे.
2. ग्रंथालय सेवांमध्ये सामाजिक माध्यमांच्या वापरामध्ये ग्रंथपालांच्या जागरुकतेचे मुल्यमापण करणे.
3. ग्रंथपाल सामाजिक माध्यमांच्या सहाय्याने वाचकांना कोणत्या सेवा प्रदान करतात याचा शोध घेणे.
4. सामाजिक माध्यमे वापरताना येणारे अडथळे शोधणे.

संशोधन पध्दती :-

या संशोधन सर्वेक्षण संशोधन पध्दतीचा वापर केलेला आहे. माहिती संकलनासाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर संलग्न महाविद्यालयीन निवडक ५० ग्रंथपालांना प्रश्नावली पाठविण्यात आली होती. त्यापैकी ३६ ग्रंथपालांच्या प्रतिसादाने संबंधित संशोधन अभ्यास केला आहे. यासाठी सांख्यिकीय साधनांच्या सहाय्याने वारंवारता वितरण आणि टक्केवारी पध्दती वापरली आहे.

माहिती विश्लेषण :- प्रश्नावलीच्या सहाय्याने संकलीत केलेल्या माहितीचे विश्लेषण पुढील प्रमाणे आहे.

1. लिंगविश्लेषण :-

Gender: Male/Female

36 responses

वरील Pie diagram आकृती क्र. १ मध्ये लिंग विश्लेषण करताना यामध्ये ७५ टक्के पुरुष ग्रंथपाल, तर २५ टक्के स्त्रि ग्रंथपाल आहेत म्हणजेच पुरुष

ग्रंथपालांचे प्रमाण स्त्रियांपेक्षा तीन पटीने अधिक आहेत.

2. वयोगट :-

Age Group

36 responses

वरील Pie diagram आकृती क्र. २ मध्ये संशोधन प्रश्नामध्ये वयोगट विचारण्यात आला होता. यामध्ये २१-३० वयोगटातील तर ३०-४० वयोगटातील ५(१३.१ टक्के) तर एकही ग्रंथपाल नाही, ४०-५०

वयोगटातील १७ (४७.२ टक्के), ५०-६० वयोगटातील १४ (३८.९ टक्के) ग्रंथपाल कार्यरत आहेत. यावरून असे स्पष्ट होते कि, ४०-५० वयोगटातील ग्रंथपाल सर्वाधिक आहेत.

3. व्यावसायिक अनुभव :-

Professional Experience :

36 responses

वरील Pie diagram आकृती क्र. ३ मध्ये ग्रंथपालांना व्यावसायिक अनुभव विचारण्यात आला होता, यामध्ये १-१० मध्ये ९(२५ टक्के), १०-२० मध्ये ११ (३०.६टक्के), २०-३० मध्ये १२

4. सामाजिक माध्यमांबद्दल तुम्हाला जाणिव आहे का ?

वरील Pie diagram आकृती क्र. ४ मध्ये सामाजिक माध्यमांबद्दल तुम्हाला जाणिव आहे का? असा प्रश्न विचारण्यात आला होता, याला १००टक्के

(३३.३टक्के) ३०-४०,३(८.३ टक्के) तर ४० पेक्षा जास्त अनुभव असलेले एक ग्रंथपाल दिसून आले म्हणजेच सर्वात जास्त २० ते ३० वर्ष व्यावसायिक अनुभव असलेल ग्रंथपाल कार्यरत आहेत.

ग्रंथपालानी होय असे उत्तर दिले आहे. म्हणजेच सर्वच ग्रंथपालांना सामाजिक माध्यमांबद्दल माहिती आहे.

1. Are you aware of Social Media tools?
36 responses

5. सामाजिक माध्यमांचा कधीपासुन वापर करीत आहात ?

2. How long you have been using the social media ?
36 responses

वरील Pie diagram आकृती क्र. ५ मध्ये सामाजिक माध्यमांचा कधीपासुन वापर करीत आहात असा प्रश्न विचारण्यात आला होता, यातील १-५ वर्षापासुन ७(१९.४ टक्के) ६-१० वर्षापासून

१०(२७.८ टक्के) ११-१५ वर्षापासुन १६(४४.४टक्के) १६ वर्षांपेक्षा अधिक ३(१९.४टक्के) ग्रंथपाल सामाजिक माध्यमांचा वापर करित आहेत असे दिसून येते.

6. सामाजिक माध्यमांच्या वापरासाठी दररोज किती वेळ खर्च करता?

3. Average time spent on social media
36 responses

वरील Pie diagram आकृती क्र. ६ मध्ये सामाजिक माध्यमांच्या वापरासाठी दररोज किती वेळ खर्च करता? असा प्रश्न ग्रंथपालांना विचारण्यात आला होता. यातील एक तासापेक्षा कमी वेळ ८(२२.२टक्के), १-२ तास ११(३०.६टक्के), २-३तास १४(३८.९ टक्के), ३-४ तास १(२.८ टक्के), ४

तासापेक्षा ज्यास्त २ (५.६ टक्के) असे प्रमाण आढळले. यावरून असे दिसून येते कि, जास्तीत जास्त ४० टक्के ग्रंथपाल दररोज ३-४ तास, तर कमीत कमी एक तास ८ टक्के ग्रंथपाल ग्रंथालय सेवा देताना सामाजिक माध्यमांचा वापर करताना दिसून येतात

7. तुम्हाला खालील कोणत्या सामाजिक माध्यमांची जाणिव आहे? त्यांचा कसा वापर करता, यासाठी खुप वारंवार, वारंवार, माफक आणि कधीही वापरलेले नाही असे प्रश्न ग्रंथपालांना विचारण्यात आले होते.

4. How many of the following social media tools do you use and how often do you use them?

नं १ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे व्हॉट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, टेलिग्राम आणि इन्स्टाग्राम हि सामाजिक माध्यमे वारंवार वापरली जातात तर मायस्पेस, पिनटरेस्ट, स्लाईड शेअर आणि लायब्ररी थिंग वारंवार वापरली जातात तर काहिनी ब्लॉगस्पॉट, इन्स्टंट मॅसेजिंग आणि टिचरट्यूब माफक प्रमाणात

वापरलेली आहेत. तर एक्स, निंग, पिनटरेस्ट, फ्लिकर, डिग आणि कुकु एफएम हि सामाजिक माध्यमे कधीही वापरलेली नाहीत. म्हणजेच सर्वच ग्रंथपाल कमिजास्त प्रमाणात सर्वच सामाजिक माध्यमे ग्रंथालय सेवा देणेसाठी वापरताना दिसून येतात.

8. या व्यतिरिक्त कोणत्या आणि किती सामाजिक माध्यमांचा वापर करीत आहात? असा प्रश्न ग्रंथपालांना विचारण्यात आला होता, यापैकी २८ ग्रंथपालांचा प्रतिसाद मिळाला यातील बऱ्याच ग्रंथपालांनी नाही असे उत्तर दिले आहे तर यातील दोन ग्रंथपालांनी QQ Zone वापरताना दिसून येतात.

9. तुमच्या ग्रंथालयामध्ये किती सामाजिक माध्यमाचे वापरकर्ते आहेत?

6. Total number of social media users in your library

36 responses

वरील आकृती क्र. ६ मध्ये १००-५००, २५ (६९.४ टक्के), ५००-१०००, ६ (१६.७ टक्के) १०००-१५००, २ (५.६ टक्के) आणि १५०० पेक्षा जास्त ३ (८.३ टक्के) वापरकर्ते आढळले आहेत, म्हणजेच २५ (६९.४ टक्के)

ग्रंथालयात सर्वात कमी म्हणजेच १००-५०० च्या दरम्यान आहेत, तर ३ (८.३ टक्के) म्हणजेच १५०० पेक्षा जास्त वापरकर्ते आहेत असे दिसून येते.

10. ग्रंथालयामध्ये सामाजिक माध्यमांच्या वापरामध्ये तुम्ही समाधानी आहात का?

7. Are you satisfied with the use of social media ?

36 responses

ग्रंथपालांना विचारण्यात आला होता, यापैकी ३५ (९७.२ टक्के) ग्रंथपालानी होय, तर १ (२.८ टक्के) ग्रंथपालानी नाही असा प्रतिसाद दिला म्हणजेच

जवळजवळ सर्वच ग्रंथपाल सामाजिक माध्यमांच्या वापरामध्ये समाधानी आहेत असे दिसून येते.

11. कोणत्या सेवा देण्यासाठी सामाजिक माध्यमाचा वापर करित आहात ?

असा प्रश्न ग्रंथपालाना विचारण्यात आला होता, यामध्ये पुढील प्रमाणे प्रतिसाद मिळाला ग्रंथालय नियमावली प्रसारित करण्यासाठी ३१(८८.५टक्के), संदर्भ सेवा देण्यासाठी ३० (८५.७टक्के), व्यवसायिक नेटवर्किंग अथवा फोटो शेअर करणे १०(२८.५ टक्के), उपयोजकांना द्रुत आद्यतने प्रदान करणे २८(८०टक्के), ग्रंथालयासंबंधित माहिती प्रसारित करणे २५ (७१.४टक्के), ग्रंथालय सेवाबाबत माहिती प्रसारित करणे ३०(८५.७टक्के), ग्रंथपरिक्षण स्पर्धा १५(४२.८ टक्के), संशोधन सहाय्य ३२ (९१.४ टक्के),

शैक्षणिक उद्देशासाठी २९(८२.८टक्के), विद्वानाशी संवाद घडविणे २६(७४.२८टक्के), वर्कशॉप / सेमिनार १०(२८.५टक्के), नवनविन कल्पना इत्यादी १२ (३४.२टक्के) असा प्रतिसाद मिळाला. म्हणजेच ग्रंथालय नियमावली प्रसारित करणे, संदर्भ सेवा आणि संशोधन सहाय्यासाठी जास्तित जास्त म्हणजेच ३० टक्केच्या आसपास आहेत. तर फोटो शेअर करणे, वर्कशॉप/सेमिनार व नवनविन कल्पना यासाठी १० टक्केच्या आसपास ग्रंथपाल सामाजिक माध्यमाचा वापर करताना दिसून येतात.

12. सामाजिक माध्यमांचा वापर करताना कोणत्या खालिल कोणत्या अडचणीना सामोरे जावे लागते?

8. what are the problems you faced while using social media ? (you can mark the multiple options)
36 responses

असा प्रश्न ग्रंथपालाना विचारण्यात आला होता, यामध्ये पुढील प्रमाणे प्रतिसाद मिळाला. माहिती सुरक्षा आणि गोपनियतेचा अभाव २२ (६१.१टक्के), सायबर कार्डिम १९(५२.८ टक्के), माहितीच्या सत्तेचा अभाव २३ (६३.९ टक्के), शोध कौशल्य आणि ICT तंत्रज्ञानाचा अभाव १२(३३.३ टक्के), सामाजिक माध्यमांची नोंदणी आवश्यक असणे १४(३८ ९टक्के), सवय आणि वेळेचे वावस्थापन

१८(५०टक्के), सामाजिक माध्यमाच्या उद्देशापासून विचलित होणे १३(३६.१ टक्के), आत्मविश्वासाचा अभाव ६(१६.७टक्के) आणि इतर काही यासाठी ६(१६.७ टक्के) असा प्रतिसाद मिळाला म्हणजेच माहिती सुरक्षा आणि गोपनियतेचा अभाव २२ (६१.१ टक्के) यावर सर्वात जास्त अडथळे आहेत असे वाटते.

निष्कर्ष :-

वरील विश्लेषणावरून असे दिसून येत कि पुण्यक्षोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर संलग्नित महाविद्यालयीन ग्रंथालयामधील ग्रंथपाल, ग्रंथालयीन सेवा देताना मोठ्या प्रमाणात सामाजिक माध्यमांचा उपयोग करताना आढळून आले. यामध्ये मायस्पेस, पिंटेरेस्ट, स्लाईड शेअर आणि लायब्ररी थिंग जास्त प्रमाणात दिसून आले तर ब्लॉगस्पॉट, इन्स्टंट मॅसेजिंग आणि टिचरट्युब थोड्याफार प्रमाणात वापरताना दिसून येतात. सर्वत्र ग्रंथपालांना सामाजिक माध्यमाविषयी माहिती आहे आणि उपभोक्ता त्यांना हवी असणारी माहिती देण्यासाठी सामाजिक माध्यमे प्रभावीपणे वापरण्यास सक्षम आहेत.

संदर्भ :-

1. कुंभार, राजेंद्र (डिसेंबर २०२२ ते मे २०२१) उच्च शिक्षणातील नवप्रवाह: नाशिक, ज्ञानगंगोत्री य.च.म.मु.वि. नाशिक.
2. राठोड, रोहिदास (जून-जुलै-ऑगस्ट २०२३) वर्तमान ग्रंथालय आणि माहिती विज्ञान शास्त्रामध्ये व्हाट्सअॅपचा वापर व जागरूकता नाशिक, ज्ञानगंगोत्री य.च.म.मु.वि.नाशिक.
3. Buragohain, Borna Nath and Kumar, Amit(2023)A Comprehensive Study On Application Of Social Media Platform Among Professionals Of North-East India During Covid-19 Pandemic, Journal of Indian library Association, Vol,59(1),66-76. 7
4. Das, Pradip (2019 November). Use of Social Media: A Change in Library Services, 12Th International CALIBER-2019, KIIT, Bhubaneswar, Odisha. 192-206.

5. Disale, Mahadeo (2020, September) Use of Social Networking Sites A Study of Solapur University, Solapur (MS), India. Vidyawarta Interdisciplinary Multilingual Peer Journal, Issu 9,126-128. reviewed
6. Kumar, Deepak and Shokeen, Ashu(2020, July-September). Use And Gratification Of Social Media Networks By LIS Student Of University Of Delhi: A Study, Journal of Indian library Association, Vol, 56(3), 115-127.